

УДК [340.132] (477)

Гончаренко Ганна Анатоліївна –

доктор юридичних наук, доцент,

головний науковий співробітник

Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Hanna A. Goncharenko –

doctor of juridical sciences, associate professor,

leading research fellow,

the Training Institute for the State Security Service of Ukraine,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Родзінський Назарій Ізорович –

студент Інституту підготовки юридичних

кадрів для Служби безпеки України

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Nazariy I. Rodzinsky –

student of the

Training Institute for the State Security Service of Ukraine,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Савченко Дмитро Сергійович –

студент Інституту підготовки юридичних

кадрів для Служби безпеки України

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Dmytro S. Savchenko –

student of the

Training Institute for the State Security Service of Ukraine,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Забезпечення прав та свобод людини і громадянина крізь призму здійснення правоохоронних функцій Службою безпеки України

Стаття присвячена розкриттю змісту правової основи забезпечення прав і свобод людини і громадянина під час здійснення СБ України правоохоронних та спеціальних функцій. В статті висвітлюється поняття забезпечення прав та свобод людини та громадянина як правової дефініції, визначення якої на сьогодні відсутнє в чинному національному законодавстві. Також було досліджено законодавчо визначені основоположні засади діяльності СБ України в контексті забезпечення прав та свобод людини і громадянина.

Ключові слова: *права і основоположні свободи людини та громадянина, механізми забезпечення прав і свобод людини та громадянина, правоохоронна діяльність, Служба безпеки України, демократичний цивільний контроль.*

Статья посвящена раскрытию содержания правовых основ обеспечения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правоохранительных и специальных функций Службы безопасности

України. В статті розглядається поняття забезпечення прав і свобод людини і громадянина як правового визначення, визначення якого в даний час відсутнє в діючому національному законодавстві. Також були вивчені основоположні принципи роботи Служби безпеки України в контексті забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Ключові слова: права людини і громадянина і основні свободи, механізми забезпечення прав і свобод людини і громадянина, правоохоронна діяльність, Служба безпеки України, демократичний громадянський контроль.

H.A. Goncharenko, N.I. Rodzinskiy, D.S. Savchenko Ensuring Rights and Freedoms of a Person and Citizen through Prism of Performance of Law Enforcement Functions by Security Service of Ukraine

The article is devoted to the disclosure of the content of the legal basis for ensuring human and civil rights and freedoms during the implementation of law enforcement and special functions by the Security Service of Ukraine. One of the important issues is the relationship between the constitutional and legal status of a person and the state and legal mechanisms to ensure the observance of his rights in the performance of state functions aimed at creating a quality security environment. The article highlights the concept of ensuring human and civil rights and freedoms as a legal definition, the definition of which is currently missing in the current national legislation. Emphasis is placed on the problem of expanding the legal framework governing the mechanisms of human rights and freedoms. The current current legal framework of national and international levels is analyzed, on the basis of which conclusions are made about a certain imperfection of the levers of guarantee, protection and defense of human and civil rights and freedoms in the aspect of implementation of law enforcement functions and activities aimed at protection. sovereignty, territorial integrity and national security of Ukraine. The legislatively defined basic principles of the Security Service of Ukraine as a state body of special purpose with law enforcement functions were also studied. Based on the fact that the security sector is currently undergoing active reform processes, which, inter alia, affect the level of respect for human and civil rights in the exercise of law enforcement functions, the issue of democratic civilian control by the public and its role in deterrence and counterbalances in the context of security activities. The article pays special attention to the issue of bringing to justice the staff of the Security Service of Ukraine for violation of the constitutionally guaranteed rights and fundamental freedoms of man and citizen.

Keywords: rights and fundamental freedoms of human and citizen, mechanisms for ensuring human and citizen's rights and freedoms, law enforcement, Security Service of Ukraine, democratic civil control.

Постановка проблеми. З часу проголошення незалежності України не повною мірою відбулось зміщення акцентів із владних інституцій на громадянина під час досудового розслідування, відправлення правосуддя, виконання спеціальних завдань, негласних слідчих розшукових дій. Зважаючи на те, що правоохоронна діяльність органів безпеки створює певні ризики щодо обмеження або звуження декларованих та гарантованих Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами прав та свобод людини і громадянина, питання висвітлення питання забезпечення дотримання прав особи набуває все більшої актуальності та цінності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних науковців значний внесок у висвітлення питання механізмів забезпечення прав і основоположних свобод людини та громадянина, в том числі в діяльності правоохоронних органів, зробили В. Я. Тацій, І. О. Бакі-

рова, С. А. Вітвіцький, Г. А. Гончаренко, І. М. Доронін, М. Д. Савенко, О. Ф. Скакун, І. М. Сопілко, С. М. Шило та інші.

Невирішені раніше проблеми. Служба безпеки України на сьогоднішній день перебуває у стані реформування, саме тому висвітлення питання демократичного цивільного контролю крізь призму вдосконалення профільного законодавства є найбільш дискусійним моментом та невирішеним питанням.

Мета. Метою даної статті є висвітлення й визначення шляхів вдосконалення основних питань, які стосуються правової основи забезпечення прав і свобод людини і громадянина при виникненні відповідних правовідносин між особою та Службою безпеки України, відповідальності за порушення гарантованих та закріплених конституційних прав і свобод у світлі здійснення правоохоронної діяльності, захисту суверенітету, територіальної цілісності та забезпечення

національної безпеки Службою безпеки України з точки зору теоретичних та практичних аспектів.

Виклад основного матеріалу. Демократичне суспільство характеризується пріоритетом прав людини. Міжнародне законодавство все частіше актуалізує питання забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина в рамках кримінального судочинства суб'єктами здійснення функцій кримінальної юстиції. Зв'язок права і громадянина – нерозривний, саме тому ефективно функціонування усіх складових конституційно-правового статусу особи забезпечує стале існування всіх інститутів громадянського суспільства.

Під конституційно-правовим статусом особи слід розуміти закріплену в Основному Законі систему взаємовідносин між особою та державою, що має такі складові елементи, як конституційні права, свободи та обов'язки, основні принципи конституційно-правового статусу особи, громадянство. Прийняття Конституції України стало важливим кроком у нормативній регламентації Парламентом України основних прав і свобод громадян. Сучасне конституційне законодавство України в частині закріплення прав та свобод громадян відповідає міжнародно-правовим стандартам прав людини, Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., Міжнародному пакту про громадянські та політичні права від 19 грудня 1966 р., Міжнародному пакту про економічні, культурні й соціальні права від 19 грудня 1966 р. [1]. Конституція України в ч. 2 ст. 3 зазначає, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [2]. Саме ця дефініція лежить в основі формування усіх без винятку нормативно-правових актів, в тому числі підзаконних актів Служби безпеки України, особливо дія яких спрямована на регулювання відносин, що пов'язані з обмеженнями.

Правова основа забезпечення прав та свобод людини і громадянина лежить в площині державно-правового механізму. На сьогоднішній день дане питання досі є предметом дискусій. Проте у правовій науці не має усталеного визначення механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Термін «забезпечення» має досить широке значення, що трактується: як створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, що- небудь від небезпеки. У зв'язку з цим у правничій літературі використовується різне його термінологічне позначення, таке як: механізм «забезпечення», «реалізації», «здійснення», «гарантування» прав і свобод людини та громадянина. Крім того, до його структури включають не однакову кількість елементів, однак найбільш загальними з них є: «гарантування», «реалізація», «охорона», «захист» і «відновлення» [1]. У своїх наукових доробках М. Д. Савенко зазначає, що основу механізму захисту прав і свобод людини і громадянина становлять правові принципи, норми (юридичні гарантії), а також умови і вимоги діяльності органів влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян, які в сукупності забезпечують дотримання, реалізацію і захист прав та свобод громадян. Також існує думка, що це система взаємопов'язаних конституційних норм, які закріплюють основні права та свободи громадян і встановлюють гарантії їх реалізації, а також система органів державної влади, місцевого самоврядування, інших інституцій держави, які забезпечують, охороняють і захищають основні права та свободи громадян [3]. Розкриваючи сутність забезпечення прав та свобод людини і громадянина І. О. Бакірова вказує на те, що даний механізм здійснюється за допомогою двох елементів: нормативної основи (сукупність правових засобів) та інституційного, організаційного елементів (структура та діяльність відповідних органів державної влади) [4]. Це повною мірою відноситься до питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина під час діяльності органів Службою безпеки України.

Аналізуючи вищенаведені підходи та думки науковців з приводу визначення вказаних у статті дефініцій, ми дійшли висновку, що найбільш точно характеризує поняття «забезпечення прав та свобод людини та громадянина в діяльності Служби безпеки України» наступний елементний склад, а саме: (а) суб'єкти, діяльність яких прямо або опосередковано спрямована на забезпечення відповідних функцій управління в сфері гарантування, захисту та охорони прав і свобод людини та громадянина, (б) об'єкти, тобто конкретизовані відповідні декларовані права та свободи людини та громадяни-

на, наявність яких зумовлює виникнення відповідних правовідносин між державою в особі Служби безпеки України та громадянином, (в) зміст діяльності суб'єктів та сукупність засад, на які спирається їх діяльність, (г) відповідальність осіб у випадку порушення прав та свобод або звуження можливостей їх реалізації.

Служба безпеки України, як спеціальний орган із правоохоронними функціями, забезпечує функціонування держави та всіх владних інституцій, оскільки посягання, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки, виступають як дестабілізуючий фактор, що, окрім державних інтересів, прямо впливає на реалізацію прав її громадян. Зважаючи на те, що виконання покладених на даний орган завдань спрямоване на створення стабільного безпекового середовища для первинної ланки соціуму – громадянина, то неприпустимим є факт незаконного порушення гарантованих прав учасників правовідносин незалежно від їх правового статусу. Закон України «Про національну безпеку України» закріплює дефініцію, яка вказує, що державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована на захист: людини і громадянина - їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності; суспільства - його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку; держави - її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності; території, навколишнього природного середовища - від надзвичайних ситуацій [5].

Закон України «Про Службу безпеки України» досить розгорнуто вказує на основоположні постулати функціонування органу безпеки в контексті взаємозв'язку із правами та свободами людини і громадянина. Так, відповідно до ч. 1 ст. 3 вказаного Закону України діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. Варто звернути увагу на ч. 1 ст. 5 цього ж Закону України, де зазначається, що діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Органи і співробітники Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення відомос-

тей про особисте життя людини. В цьому законодавчому акті акцентовано увагу на неприпустимості незаконного обмеження та порушення конституційних прав та свобод і передбачений вичерпний перелік випадків, коли таке обмеження може мати місце. Так, лише у виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово обмежені у порядку і межах, визначених Конституцією та законами України [6].

Важливим елементом в структурі забезпечення прав і свобод людини і громадянина є наявність своєрідної системи стримувань та противаг, яка в даному випадку функціонує завдяки демократичному цивільному контролю. Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» демократичним цивільним контролем є комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів для забезпечення верховенства права, законності, підзвітності, прозорості органів сектору безпеки і оборони та інших органів, діяльність яких пов'язана з обмеженням у визначених законом випадках прав і свобод людини, сприяння їх ефективній діяльності й виконанню покладених на них функцій, зміцненню національної безпеки України. Система цивільного контролю складається з контролю, що здійснюється Президентом України; контролю, що здійснюється Верховною Радою України; контролю, що здійснюється Радою національної безпеки і оборони України; контролю, що здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; судового контролю; громадського нагляду [5]. У правовій державі демократичний цивільний контроль є своєрідним регулятором військово-цивільних відносин, коли основні принципи демократичного суспільства посідають провідне місце стосовно принципів військової справи. Зважаючи на те, що Служба безпеки України об'єднує в собі риси як воєнного утворення, так і правоохоронного органу, то демократичний цивільний контроль в нинішніх умовах активних євроінтеграційних процесів виступає ефективним важелем контролю за діяльністю владних інституцій з боку громадськості в тому числі крізь призму дотриман-

ня прав і свобод людини та громадянина під час здійснення покладених законодавцем завдань.

Варто зауважити, що функціонування інституту забезпечення прав і свобод людини та громадянина не можливе без існування громадського контролю за сектором безпеки. Так, у визначенні вказаної правової дефініції слушною думкою є позиція Г. А. Гончаренко, яка під громадським контролем над сектором безпеки вбачає сукупність контрольних заходів, які здійснюються з боку інститутів громадянського суспільства для забезпечення верховенства права, законності, підзвітності, прозорості органів сектора безпеки та інших органів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням національної безпеки. Така діяльність інститутів громадянського суспільства спрямована на сприяння ефективній діяльності органів сектора безпеки й виконанню покладених на них функцій, зміцненню національної безпеки України та має рекомендаційний характер [7].

Щодо складових інститутів громадянського суспільства, то відповідно до аб. 2 п. 2 Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976, до інститутів громадянського суспільства зараховано: громадські організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства. Важливим для практичного забезпечення прав і свобод людини та громадянина при взаємовідносинах зі Службою безпеки України є досвід реалізації контролю за сектором безпеки саме тих суб'єктів громадського контролю, які передбачені Законом України «Про національну безпеку України» [7, 8].

Одним із структурних елементів механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина є відповідальність органів безпеки у випадку порушення або обмеження прав людини під час здійснення їх функцій. Так, згідно ч. 2 та 3 ст. 5 Закону України «Про Службу безпеки України» неправомірне обмеження законних прав та свобод людини є неприпустимим і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. Орган Служби безпеки України у разі по-

рушення його співробітниками при виконанні службових обов'язків прав чи свобод людини повинен вжити заходів до поновлення цих прав та свобод, відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди, притягнення винних до відповідальності [6]. Зауважимо, що співробітники органів безпеки несуть кримінальну, адміністративну, цивільну та дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Важливим висновком при дослідженні різних аспектів реалізації вищевказаної теми є вдосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері забезпечення прав і свобод людини та громадянина під час діяльності органів безпеки. Так, на нашу думку, одним проблемних практичних питань досі залишається правова регламентація застосування співробітниками Служби безпеки України зброї. Положення ч. 1 ст. 26 Закону України «Про Службу безпеки України» містить бланкетну норму, яка зазначає, що питання застосування зброї співробітниками органу безпеки відбувається в передбаченому Законом України «Про Національну поліцію» порядку. Доречним є більш детальне регулювання вказаного питання шляхом внесення відповідних змін до профільного закону, проте ця тематика потребує окремого дослідження.

Таким чином, комплексний аналіз наукових доробків вітчизняних та закордонних правників дає змогу дати визначення механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина суб'єктами сектору безпеки України, в числі яких і Служба безпеки України, як багатоаспектної дефініції, яка здійснюється суб'єктами сектору безпеки України з урахуванням законодавчо закріпленого певного набору прав і свобод людини та громадянина (включаючи регламентовані Конвенцією про захист прав і основоположних свобод [9]), з нормативно встановленими гарантіями реалізації цих прав, демократичним цивільним контролем за складовими сектору безпеки та відповідальністю, яка настає у випадку порушень прав і свобод людини та громадянина.

Незважаючи на те, що вітчизняне законодавство, в тому числі, яке регулює діяльність Служби безпеки України, відповідає європейським стандартам, нормативно-правова база, яка стосується висвітленого питання є все ще недо-

статньо розробленою та потребує вдосконалення.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у аналізі та алгоритмізації механізмів забезпечення ефективного демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки

України крізь призму забезпечення прав та свобод людини і громадянина.

Список використаних джерел:

1. Приєшкіна О. В. Забезпечення прав людини в Україні: стан та перспекти. *Наукові записки НаУКМА*. Том 200. Юридичні науки. 2017. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12528/Priieshkina_Zabezpechennia_prav_liudyny.pdf (дата звернення: 29.09.2021).
2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996№ 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 29.09.2021).
3. Шило С. М. Механізм захисту прав і свобод людини і громадянина як гарантія забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*: збірник наукових доповідей. Ужгород, 2013.
4. Бакірова І. О. Державно-правовий механізм забезпечення конституційного права людини і громадянина на судовий захист та місце органів юстиції України у здійсненні правосуддя. Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_9254 (дата звернення: 29.09.2021).
5. Про національну безпеку: Закон України від 21.06.2018№ 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19> (дата звернення: 29.09.2021).
6. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12> (дата звернення: 29.09.2021).
7. Гончаренко Г.А. Громадський контроль за сектором безпеки: адміністративно-правові засади, суб'єкти та проблеми реалізації. *Актуальні проблеми політики*. Вип. 65. 2020. с. 160-167.
8. Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 № 976. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text> (дата звернення: 29.09.2021).
9. Конвенція про захист прав і основоположних свобод: Міжнародний документ. Конвенція від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 29.09.2021).

References:

1. Priieshkina O. V. Zabezpechennia prav liudyny v Ukraini: stan ta perspekty. *Naukovi zapysky NaUKMA*. Tom 200. Yurydychni nauky. 2017. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12528/Priieshkina_Zabezpechennia_prav_liudyny.pdf (data zvernennia: 29.09.2021).
2. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996№ 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (data zvernennia: 29.09.2021).
3. Shylo S. M. Mekhanizm zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna yak harantiia zabezpechennia zakonnosti ta dystsypliny v diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: zbirnyk naukovykh dopovidei*. Uzhhorod, 2013.
4. Bakirova I. O. Derzhavno-pravovi mekhanizm zabezpechennia konstytutsiinoho prava liudyny i hromadianyna na sudovi zakhyt ta mistse orhaniv yustytzii Ukrainy u zdiisnenni pravosuddia. Ministerstvo yustytzii Ukrainy. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_9254 (data zvernennia: 29.09.2021).
5. Pro natsionalnu bezpeku: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018№ 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19> (data zvernennia: 29.09.2021).
6. Pro Sluzhbu bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25.03.1992 № 2229-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12> (data zvernennia: 29.09.2021).

7. Honcharenko H.A. Hromadskyi kontrol za sektorom bezpeky: administratyvno-pravovi zasady, sub'iekty ta problemy realizatsii. *Aktualni problemy polityky*. Vyp. 65. 2020. s. 160-167.

8. Poriadok spriannia provedenniu hromadskoi ekspertyzy diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5.11.2008 № 976. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 29.09.2021).

9. Konventsiia pro zakhyst prav i osnovopolozhnykh svobod: Mizhnarodnyi dokument. Konventsiia vid 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (data zvernennia: 29.09.2021).